

SICONBIOL
18º Simpósio de Controle Biológico

Expo Gramado | Gramado-RS

Herbicidas, plantas espontâneas e o controle biológico de tripes-da-erupção em pomares de banana

Marcelo Mendes Haro^{1*}; Maria Luiza Tomazi Pereira²

¹ Epagri - Estação Experimental de Itajaí (EEI)

² Epagri – Gerência Regional de Itajaí (GRI)

*Autor correspondente: marceloharo@epagri.sc.gov.br

O trips-da-erupção-do-fruto, *Frankliniella brevicaulis* Hood (Thysanoptera: Thripidae), destaca-se como praga-chave em bananais no Brasil, causando lesões que comprometem a qualidade comercial e a durabilidade pós-colheita dos frutos. O controle biológico conservativo surge como alternativa promissora para o manejo dessa praga. No entanto, algumas práticas de manejo dos pomares, como o uso de herbicidas, podem reduzir a diversidade do ambiente e prejudicar o funcionamento desses serviços ecossistêmicos. O objetivo deste trabalho foi comparar o nível de puncturas causadas por *F. brevicaulis* em pomares convencionais de banana com e sem aplicação de herbicidas. Para isso, foram utilizados pomares comerciais localizados em Itajaí-SC (26°57'06,34"S, 48°45'41,33"O), sendo um conduzido com herbicidas registrados para a cultura e outro sem herbicidas, mantendo apenas as plantas espontâneas nativas da área. No momento da colheita, trinta cachos foram avaliados por tratamento, registrando-se os danos nos seis frutos laterais da terceira penca de cada cacho. O número médio de puncturas e erupções foi analisado por meio de ANOVA (teste F). O ambiente manejado com herbicidas apresentou $143,06 \pm 13,15$ puncturas/fruto, significativamente superior ao ambiente com plantas espontâneas, que apresentou $88,97 \pm 7,22$ puncturas/fruto ($F = 389,49$; $P < 0,0001$). Os resultados destacam a importância da diversificação da paisagem agrícola como estratégia para o controle desse trips, ao oferecer abrigo e recursos alimentares para inimigos naturais, contribuindo para a redução populacional da praga, conforme já relatado em outros agroecossistemas.

Palavras-chave: Agricultura sustentável, Manejo integrado de pragas, Controle biológico.

Agradecimentos e financiamento

À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC - 2021TR001441) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq (429226/2018-7) pela concessão do projeto que financiou esta pesquisa

Promoção

Realização

Patrocínio Master

Patrocínio Diamante

Apoio Financeiro

SICONBIOL

18º Simpósio de Controle Biológico

14 a 18 | Setembro | 2025

Expo Gramado | Gramado-RS

CERTIFICADO

Certificamos que o trabalho intitulado

Influência de herbicidas no controle biológico conservativo de tripes-da-erupção em pomares de banana

de autoria de **Marcelo Mendes de Haro; Maria Luiza Tomazi Pereira**, foi apresentado no formato de **Pôster** durante o **18º Simpósio de Controle Biológico**, evento realizado de **14 a 18 de setembro de 2025**, no centro de evento Expogramado, em Gramado - RS

Dori Edson Nava

Presidente do 18º Simpósio de
Controle Biológico

Promoção

Realização

Patrocínio Master

Patrocínio Diamante

Apoio Financeiro

